

АДАБИЙ ОБЗОР СТРУКТУРАСИГА ХОС АЙРИМ ЖИХАТЛАР

Жамолова З.Н.

БухДУ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7695732>

Аннотация. Ушбу мақола адабий танқид жанрларидан бири адабий обзорнинг композицион қурилишидаги ўзига хос жиҳатлар ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Танқид, адабий обзор, композиция, структура, модел, бадиий матн, танқидчи

Адабий обзорда жонли адабий жараён, ундаги адабий янгиликлар, курашлар, ҳолатлар, интилишлар, шу билан бирга ютуқ ва камчиликлар таҳлил қилинади, тизимлаштирилади, умумлаштирилади, айтилиши вақтда, танқидчи адабиётда яратилаётган ҳақиқий санъат асарларини кашф этишни ҳам ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Бу жабҳада адабий даврлар, йиллар, мавзулар, адабий турлар ва жанрлар обзори муҳим ўрин тутди. Шу хусусияти билан адабий обзор жанри адабиётнинг ривожланишига, юксаклиги учун курашишга ёрдам беради.

Композиция асарнинг тузилиши эканлиги – аксиома. А.Толстой композиция «Бу энг аввало марказни, санъаткорнинг нуқтаи назарини белгилаб олишдир...Асарнинг маркази унинг ғояси, мафқурасидир»¹-деган эди. Кўпинча композиция деганда йирик эпик асарлар назарда тутилади. Бундай асарларда композиция ва унинг бўлаклари аниқ кўзга ташланиб туради. Кичик лирик ҳамда насрий асарларнинг тузилишига назар солинганида гўё бундай асарлар адабиёт назариясида эътироф этилган одатдаги композиция қонунларига бўйсунмаётгандай туюлади. Адабий обзор ҳам дастлаб худди шундай таассурот қолдиради. Адабий обзор композицияси ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, бошқа танқидий жанрларнинг композициясидан фарқ қилади.

Адабий обзорнинг композицион таркиби. «Матбуотда босиладиган мақолалар кириш, исбот ва уни тавсифлаш, хулоса каби уч қисмдан ташкил топади². Адабий обзорлар эса кириш, адабий матнни шарҳлаш, уни тавсифлаш, ютуқ ва камчиликларини кўрсатиш, умумлаштириш ва хулоса каби олти қисмдан ташкил топади.

Мақолаларда олинган объект олдин таърифланади, сўнг масаланинг мазмуни ва моҳияти назарий асосда исботланади ва охирида фикр умумлаштирилади. Шу нуқтаи назардан қараганда, адабий обзорлар ҳам шундай тузилишга эга. Масалан, А.Қаҳҳорнинг 1940 йил «Шарқ юлдузи» журналида чоп этилган «Сохта фактлар тўғрисида» деб номланган кичик ҳажмли обзори тузилишини кўрсак, унда обзорнинг шакли қандай бўлиши керак деган саволга жавоб олиш мумкин. Ёш авторлардан бири, «М» деган автор, «С» деган автор – уч авторнинг ҳикояларидаги камчиликлар шу тарзда кўрсатилади.» Айрим авторлар ўз асарларида бўлса бу хилдаги сохтакорликларга сабаб қилиб, ёзларининг ёшликларини, тажрибасизликларини пеш қиладилар. Фикримизча, бундай айбни «ёшлик», «тажрибасизлик»ка тўнкаб бўлмайди. Бу бепарволик,

¹ Толстой А. О литературе. М. 1956. С.586.

² М.Хусаинов. Ўзбек совет бадиий публицистикаси.Т.Фан.1978.36-бет.

китобхонни ҳаминша кўз олдида тутмаслик, масъулият ҳис қилмасликнинг натижаси.

Ёзувчининг бирпас ҳам китобхонни унутишга ҳаққи йўқ”³. Тўғри, бу қисқа ҳажмли обзорда давр адабиётининг ютуқлари, уларни умумлаштириш хусусияти кўринмайди. Обзорда аниқ муаллиф ёки аниқ матн ҳақида гапирилмаса ҳам, уларга хос нуқсонлар кўрсатилиб, давр адабиёти, хусусан, насрига хос камчиликлар кўрсатилади, хулоса қилинади.

Адабий обзор бир қанча усуллар билан тузилиши мумкин яъни адабиёт шарҳини бир неча усул билан ёзиш мумкин. Бунга қуйидагилар кирилади:

— тадқиқот бағишланган муаммо бўйича бир қанча муаллифларнинг нуқтаи назарларини солиштириш;

- тадқиқот учун асос бўлган мақолаларни, деталларни батафсил таҳлил қилиш, мавзу бўйича бир нечта аҳамиятсиз нашрларни санаб ўтиш;
- мавзу бўйича энг сўнгги нашрларни кўриб чиқиш.

Умуман, обзорнинг структураси кўпинча шундай тузилиши мумкин: ҳамма даврлар учун умумий қабул қилинган тузилма мавжуд - бу кенг сарлавҳа, кириш, асосий қисм, хулосалар / тавсиялар.

Изоҳ. Илмий шарҳ мақоласининг кириши асар мазмунининг қисқача тавсифини ўз ичига олади. Адабий обзорда эса бу ҳар хил, бир хил танқидчилар тўғридан тўғри шарҳга ўтиб кетадилар, баъзи танқидчилар қисқача кириш берадилар, баъзилари эса атрофлича тўхталиб ўтадилар.

Кириш. Ушбу қисм обзорнинг асосий таркибий элементлари бўйлаб навигацияни соддалаштиради, уларнинг бир-бири билан муносабатлари ҳақида гапирди. Ушбу ёндашув ўқувчининг обзорнинг алоҳида, қизиқарли қисмларини қидириш вақтини қисқартиради.

Асосий қисм. Муаллифнинг мақсади обзор мақоласини қисқача библиографияга айлантириш эмас, балки у ёки бу муаммонинг ўрганилганлик даражасини холисона кўриб чиқиш, бошқа тадқиқотчиларнинг шу мавзудаги ишларига асосли баҳо бериш ва ўрганилган мақолалардан мантиқий хулосалар чиқариш, тадқиқотлар олиб бориш. Хулоса / Умумлаштириш. Бу қисмда шарҳланган манбалар, баъдий матнлар бўйича хулосалар берилади, ижобий ёки салбий баҳо айтилади, ютуқлар умумлаштирилади, камчиликлар кўрсатилади. Ютуқ ва камчиликлар ҳақида асосий қисмда ҳам фикр билдириш мумкин.

Тавсиялар. Ушбу қисмда олим ҳозирги муаммоларга ечим топиш учун келажакдаги тадқиқотлар, адабиётни унинг объект қилиб олинган йўналиши: наср ёки назм ёхуд драматургияни ривожлантириш учун тавсиялар/таклифларни беради, тавсифлайди. Бу фикрлар умуман обзор жанрига хос бўлиб, маълум маънода адабий обзорга ҳам тегишли. Шу жиҳатдан тадқиқотимизда ўрганиб чиққанemiz адабий обзорларнинг структурасига хос асосий қисмлар қуйидагилардан иборат:

1.Изоҳ 2. Кириш 3.Асосий қисм 4.Умумлаштириш. 5.Хулоса 6. Тавсиялар

Аммо кузатишларimiz шуни кўрсатдики, барча обзорлар ҳам кўрсатилган 6 қисмдан иборат бўлмаслиги мумкин. Масалан, баъзи обзорларда (м: Х.Дўстмуҳаммаднинг

³ Қаҳҳор А.Сохта фактлар тўғрисида // Шарқ юлдузи.1991, 5-сон, 197-бет.

“Улғайиб бораётган фикр”, Ҳ.Каримовнинг “Ўзликнинг бадиий ифодаси” кабилар) тавсия берилмаган, баъзиларида умумлаштиришдан кўра фикрни қисқа якунлаб қўйиш (м: А.Умарийнинг «Поэзиямизнинг янги намоёндалари» , Ҳ.Каримовнинг “Ўзликнинг бадиий ифодаси” ва ҳ.к. обзорлар).

Шундан келиб чиқиб, илмий шарҳ яратишда обзорга асос бўлган мавзуни аниқлаш, адабий манбаларга таяниш, таҳрирлаш ва эслатмалар, муаммони (бадиий матнни) турли томонлардан кўриб чиқиш, матн яратишда изчиллик ва танқидийлик, структуравий фикрлаш, ўзидан олдинги шарҳловчиларнинг шарҳларига муносабат билдириш, ўз қарашларига, шу орқали ўз услубига эга бўлиш - бу ҳам юқорида таъкидлаганимиз - адабий обзорнинг, шубҳасиз, энг керакли хусусиятидир. Обзорда янги маълумотлардан фойдаланиш эса кейинги тадқиқотлар учун фойдалилик хусусиятини оширади.

Адабий обзор бу назарий тадқиқот бўлиб, илмий материални назарий жиҳатдан ўрганиш ва тавсифлашга қаратилганлигини ҳисобга олиб, унинг моделини қуйидагича беришади: Модел: [муаммонинг тавсифи + муаммони ўрганаётган муаллифлар, битта гипотезани илгари сурганлар + ишнинг нашр этилган йили]⁴.

Унинг иккинчи моделини қуйидагича бериш мумкин деб ҳисоблаймиз:

Муаммо +унинг тавсифи+ адабий жараёндаги ўрни+муаммони ўрганаётган муаллифларга муносабат билдириш+битта гипотезани илгари сурганлар+ютуқ ва камчиликларни таҳлил этиш+умумлаштириш+хулоса+ тавсиялар бериш.

Кўринадики, ўзбек танқидчилигида адабий обзорнинг структурал қурилиши масаласи алоҳида ўрганилиши зарур бўлган муаммолардан ҳисобланади.

Ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилигида яратилган адабий обзорларни кузатар эканмиз, уларнинг композицион тузилиши бир хил эмаслиги аёнлашади. Бу эса мунаққидларнинг ўз ижодий услубига ва овозига эканлигини, эркин фикр юритишини кўрсатади. Шунинг учун танқидчиларнинг баъзи обзорлари ҳажман қисқа, лўнда бўлса, баъзилари бир неча бўлимлардан ташкил топади. Чунончи, М.Кўшжоновнинг адабий обзорлари кўпинча монографик характерда, ҳажман катталиги билан ажралиб туради. Масалан, “Қайта қуриш ва ўзбек романи” адабий обзори фикримизни исботлайди. «М.Кўшжонов мақолалари пухта ўйланган, изчил композицияга эга. Унда бошдан-охиригача давом этувчи муайян бош муддао мавжуд бўлиб, муаллиф ана шу йўналишни қизиқарли таҳлилий муҳокамалар, фавқулодда янги фикрлар билан аста-секин ривожлантириб боради. Бу услуб бадиий асарлар сюжети ривождаги “қизиқтирувчанлик” хусусиятини эслатади. Танқидчи асаридаги қизиқувчанлик фикрлар ривожига асослангандир»⁵- дейди О. Тоғаев. Ҳақиқатан ана шу қизиқтирувчанлик мунаққиднинг барча жанрдаги асарларининг асосини ташкил этади,

⁴ Википедия.

⁵ Тоғаев О. Ибратли сабоқлар. Т.: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1987, 211-б.

жумладан, абадий обзорларининг ҳам.

Юқорида таҳлил этганимиз адабиётшунос Р.Отаевнинг “Теранлик, кенглик, юксаклик” адабий обзориди қоришиқлик кўзга ташланишини айтиб ўтдик. Шу билан бирга обзорнинг композицион қурилишидаги ўзига хослик шундаки, обзор бошида унинг бутун моҳиятини англатувчи 5 қисмдан иборат тезисга ўхшаш фикрлар баён этилади: 1.Асарнинг уч мезони: таҳлил теранлиги, қамров кенлиги, бадиият юксаклиги. 2.Жанрлар имкониятидан тўла фойдаланайлик. 3.Адабиётнинг фан, маориф, маданият ва санъат билан алоқаларига доир.4. Илмий-бадий адабиёт. 5. Эстетика фани муаммолари. Мана шу тезиснинг ўзи адабий обзорнинг қамрови кенлиги ва адабиёт, эстетика муаммоларини қамраб олганлигини кўрсатади.

Адабий обзор ҳам бошқа жанрлар сингари адабиётнинг, адабий жараённинг, ёзувчи ижодининг ойнаси бўлиши мумкин, чунки танқидий асар ҳам ёзувчига, ҳам китобхонга, ҳам адабиёт ҳақидаги фанга хизмат этади. Адабий обзорлар ана шундай уч томонлама таъсир кучига, катта аҳамиятга эга эканлиги намоён бўлади, шундай экан, адабий обзор адабий танқидчиликнинг зарур ва катта аҳамиятга эга жанрларидан бири экан, уларни ўрганиш ишлари давом этаверади.

References:

1. Толстой А. О литературе. М. 1956. С.586.
2. М.Хусаинов. Ўзбек совет бадий публицистикаси.Т.Фан.1978.36-бет.